

"Primum non nocere"

Medicina, eresia e non conformismo nella prima età moderna

A cura di Domizia Weber

Questa sezione di **Ereticopedia** è dedicata ai medici che, nella prima età moderna, si avvicinarono all'eterodossia abbracciando il dissenso in tutte le sue forme, sullo sfondo della crisi politico-religiosa e della contestuale rivoluzione medico-scientifica del Cinquecento.

Iscritti ai Collegi medici locali, presenti nelle città italiane fin dalla fine del XIV secolo, i professionisti della salute appaiono, da sempre, propensi a garantire i propri privilegi e la propria professionalità: lo mettono bene in evidenza gli statuti dei Collegi, che riconoscevano tali istituzioni come organismi autonomi regolando i rapporti professionali tra gli iscritti e tra costoro e gli altri cittadini, gli enti governativi e le varie corporazioni.

Nel dare una normativa specifica ai Collegi medici, in alcuni casi, gli articoli statutari come quelli rinnovati nel XVI secolo sembrano difendere non solo la professionalità degli affiliati ma anche le loro scelte confessionali: in un contesto caratterizzato dalla diffusione del dissenso a più livelli sociali e culturali in alcuni centri urbani - basti pensare a città come Venezia, Modena, Padova, Faenza, Ferrara e Lucca - tali istituzioni tentarono di salvaguardare l'ortodossia dei propri membri interdicendo o limitando l'accesso e la permanenza ad eterodossi, ebrei ed apostati.

Tuttavia, se gli statuti di alcuni Collegi, ad esempio quelli di Verona, Piacenza e Mantova, si preoccupavano di radiare dai Collegi i dissidenti, ribadendo anche il divieto di curare i malati non ancora confessati, secondo quanto stabilito dal Concilio Lateranense IV del 1215, in altri statuti invece dette norme mancavano del tutto. Leggendo la normativa del Collegio medico di Modena, città dove la Riforma aveva incontrato molta fortuna, è evidente la mancanza degli articoli riguardanti la confessione dei malati, mancanza certamente voluta dai membri del Collegio, convinti eterodossi: sebbene nel 1542 **Giovanni Grillenzoni**, priore del Collegio, e altri affiliati come **Gabriele Falloppia** e **Niccolò Machella**, sospettati di eresia, avessero firmato gli *Articuli orthodoxae professionis* redatti dal cardinal **Gaspare Contarini**, tra le righe degli statuti è evidente il tentativo di difendere la propria autonomia confessionale e dottrinale dalle ingerenze della Chiesa.

È di tutto rilievo che il caso modenese non fu isolato nel senso che, tra le fila dei

medici delle altre città italiane, molti professionisti della salute risultano vicini ai movimenti riformatori cittadini basti pensare - per citarne alcuni - a **Girolamo Donzellini** a Verona, **Donato Antonio Altomare** a Napoli, **Michelangelo Bertolini** a Lucca, **Girolamo Buonagrazia** a Firenze.

Il fatto che i medici fossero spesso legati al dissenso religioso era dovuto alla formazione ricevuta durante gli anni universitari e al contesto culturale del Cinquecento caratterizzato dalla rivoluzione scientifica innescata dagli studi vesaliani. Se da una parte il corso di laurea in medicina imponeva loro anche lo studio di materie come la filosofia, il latino ed il greco, essenziali per comprendere i testi, dall'altra Andrea Vesalio con la pubblicazione del *De Humani Corporis Fabrica* nel 1543, quindi con l'esposizione delle sue ricerche, aveva corretto Galeno e messo in discussione le auctoritates del settore. Inoltre, la coeva nascita della filologia indusse molti medici a leggere in modo critico i testi per verificare la loro esattezza anche dal punto di vista scientifico: l'Umanesimo, oltrepassando i confini della letteratura ed estendendosi anche alla medicina, portò i professionisti della salute a comprendere che molti scritti erano stati tradotti in modo errato e che Galeno aveva sezionato solo animali, che il fegato non aveva cinque lobi bensì uno, che la rete mirabile, cioè il fascio di nervi posto alla base della scatola cranica, non esisteva nel genere umano. Tale ampiezza di interessi e di studi comportò per i medici una spiccata attenzione anche verso le questioni e le inquietudini religiose che permeavano la Penisola italiana fin dagli anni venti del XVI secolo: per costoro, impegnati negli studi, intenti ad allontanarsi da quanto fin a quel momento accettato dalla comunità scientifica, fu quasi fisiologico dissentire anche dall'ortodossia religiosa.

Sospettati di eresia, furono spesso allontanati dai Collegi e dai luoghi dove erano soliti esercitare: perseguitati e processati dai tribunali inquisitoriali, scelsero, in alcuni casi, la via dell'esilio oltralpe, in altri, invece, non riuscirono a scampare condanne spesso molto severe, fino al rogo.

In questa sezione, denominata *Primum non nocere* come un celebre aforisma probabilmente da attribuire ad Ippocrate, sono delineati i profili dei medici dissenzianti, ripercorse le loro vicende e messi in evidenza i loro studi, spesso spia della loro visione non conformista alla luce del nesso tra medicina ed eterodossia.

Bibliografia di riferimento

- Maria Luisa Betri, Alessandro Pastore, *L'arte di guarire: aspetti della professione medica tra medioevo ed età contemporanea*, Clueb, Bologna 1997.
- Alessandra Celati, *Medici ed eresie nel Cinquecento italiano*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Pisa, 2016.
- Mary Lindemann, *Medicine and Society in Early Modern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
- Alessandro Pastore, *Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell'Italia moderna*, Il Mulino, Bologna 2006.

- Gianna Pomata, *La promessa di guarigione. Malati e curatori in antico regime. Bologna XVI-XVIII secolo*, Laterza, Roma-Bari 1994.
- Domizia Weber, *Sanare e maleficiare. Guaritrici, streghe e medicina a Modena nel XVI secolo*, Carocci, Roma 2011.

Lista delle voci

La sezione comprende attualmente 84 voci, di seguito elencate in ordine alfabetico.

Abbaticchio, Ortensio
 Abbiosi, Agostino
 Acquisti, Antonio
 Alois, Giulio Cesare
 Alosiano, Girolamo Raffaele
 Altomare, Donato Antonio
 Anguillara, Evangelista
 Appiano, Bernardo
 Arquato, Antonio
 Badalucchi, Baldo
 Barili, Girolamo
 Beccaro, Niccolò
 Benvoglianti, Achille
 Benvoglianti, Leonardo
 Bertolini, Michelangelo
 Boezio, Sebastiano
 Bondi, Domenico
 Borgarucci, Giulio
 Brancaleone, Giovanni Francesco
 Brasavola, Antonio
 Bresciani, Pietro
 Brunetto, Orazio
 Buccella, Niccolò
 Buonagrazia, Girolamo
 Capodivacca, Alessandro
 Capodivacca, Filippo
 Capone, Antonio
 Cappelletti, Marco Antonio
 Carandini, Bartolomeo
 Caratto, Giorgio
 Colantuono da Monopoli
 Cristallo, Giuliano
 Curione, Pietro
 De Grandis, Giovanni
 Del Botto, Cristino
 Del Buono, Giovanni
 Donati, Giovanni Battista

Donzellini, Girolamo
Faloppia, Gabriele
Farotti, Gian Antonio
Fenotti, Gian Antonio
Flaminio, Onorio
Flaminio, Sebastiano
Florio, Marcantonio
Fontana, Alessandro
Fracano, Pietro
Gadaldino, Agostino
Gallo, Nicola
Gentili, Matteo
Giacchini, Leonardo
Grataroli, Guglielmo
Grazioso, Giulio
Grillenzoni, Giovanni
Iannelli, Scipione
Laganà, Leone
Lando, Bassiano
Maccagno, Girolamo
Machella, Niccolò
Manna, Ludovico
Marchi, Leonardo
Marsili, Attilio
Micheli, Benedetto
Minadois, Giovanni Battista
Nicoluzzi, Giovanni Evangelista
Nifo, Fabio
Offredi, Marco
Pasquale, Giovanni
Pontieri, Vincenzo
Russo, Antonio
Sala, Giacomo Sebastiano
Salviani, Salustio
Secondi, Giovanni
Serveto, Michele
Severi, Francesco
Simoni, Simone
Spinelli, Guglielmo
Squarcialupi, Marcello
Stella, Francesco
Tassoni, Pio
Tomitano, Bernardino
Totocavallo, Antonio
Turamini, Cristoforo
Villani, Calisto
Zarotto, Leandro

*et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra
invidia quoniam ceu fulmine summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque
[Lucretius, De rerum natura, lib. V]*

page revision: 17, last edited: 17 Jul 2018, 07:15 (59 seconds ago)